

APLICATIVO MÓVEL COMO FERRAMENTA DE INTEGRAÇÃO E PROMOÇÃO DE SERVIÇOS NA BIBLIOTECA SETORIAL DA ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS DO RIO GRANDE DO NORTE

MOBILE APPLICATION AS A TOOL FOR INTEGRATION AND SERVICE PROMOTION IN THE SECTORAL LIBRARY OF THE MULTICAMPUS SCHOOL OF MEDICAL SCIENCES OF RIO GRANDE DO NORTE

APLICACIÓN MÓVIL COMO HERRAMIENTA DE INTEGRACIÓN Y PROMOCIÓN DE SERVICIOS EN LA BIBLIOTECA SECTORIAL DE LA ESCUELA MULTICAMPI DE CIENCIAS MÉDICAS DE RIO GRANDE DO NORTE

José da Cunha Neto ¹
Lehi Aguiar Bezerra ²
Marcelo da Silva Varela ³
Marcos Paulo Barros Viana ⁴
Aurélio Gomes de Albuquerque Neto ⁵
Érico Gurgel Amorim ⁶
Janine Karla França da Silva Braz ⁷

Manuscrito submetido em: 24 de outubro de 2024.

Aprovado em: 12 de março de 2025.

Publicado em: 09 de abril de 2025.

Resumo

As bibliotecas acadêmicas têm adotado o formato digital/eletrônico em resposta às demandas crescentes da sociedade tecnológica. A Biblioteca Setorial Dr. Paulo Bezerra da Escola Multicampi de

¹ Mestre em Educação, Trabalho e Inovação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Assistente em Administração da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9435-9548> Contato: zecunha2011@hotmail.com

² Mestre em Tecnologias Emergentes na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bibliotecário da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9087-8743> Contato: lehi.aguiar@ufrn.br

³ Graduando em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bolsista de apoio técnico da Biblioteca Setorial da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0389-7436> Contato: marcellovarella3392@gmail.com

⁴ Graduando em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bolsista de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-6671-8629> Contato: marcospaulo.viana@hotmail.com

⁵ Graduando em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bolsista de Iniciação Científica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6891-1930> Contato: aurelio.neto13@gmail.com

⁶ Doutor em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Docente no Mestrado Profissional em Educação, Trabalho e Inovação em Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3473-2077> Contato: erico.gurgel@ufrn.br

⁷ Doutora em Ciência Animal pela Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte. Docente no Mestrado Profissional em Educação, Trabalho e Inovação em Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9570-6465> Contato: janine.braz@ufrn.br

Ciências Médicas do Rio Grande do Norte oferece uma variedade de produtos e serviços à comunidade acadêmica e externa. No entanto, enfrenta desafios em promover e dar visibilidade a esses recursos. Este estudo teve como objetivo desenvolver um aplicativo móvel para facilitar o acesso e ampliar a visibilidade dos produtos e serviços da biblioteca, promovendo uma interação mais eficiente com os usuários. A pesquisa teve caráter exploratório, aplicado e qualitativo, sendo conduzida como um estudo de caso. O aplicativo foi desenvolvido por meio do Glide Apps, incluindo recursos como busca de informações e canais de comunicação direta. A avaliação do aplicativo, realizada com 52 participantes, destacou sua praticidade, intuitividade e relevância como ferramenta de integração acadêmica. Conclui-se que o aplicativo atende às necessidades informacionais da comunidade, potencializando a visibilidade e a utilização dos serviços da biblioteca.

Palavras-chave: Bibliotecas digitais; Bibliotecas médicas; Aplicativos móveis.

Abstract

Academic libraries have increasingly adopted digital and electronic formats to meet the growing demands of a technological society. The Dr. Paulo Bezerra Sectoral Library of the Multicampus School of Medical Sciences of Rio Grande do Norte provides a wide range of products and services to both academic and external communities. However, it faces challenges in promoting and enhancing the visibility of these resources. This study aimed to develop a mobile application to improve access to and visibility of the library's products and services, fostering more effective user engagement. The research was exploratory, applied, and qualitative, conducted as a case study. The application was created using Glide Apps and incorporates features such as information retrieval tools and direct communication channels. The evaluation, conducted with 52 participants, emphasized the app's practicality, intuitiveness, and relevance as a tool for academic integration. It is concluded that the application successfully addresses the community's informational needs, enhancing the visibility and accessibility of the library's services.

Keywords: Libraries digital; Libraries medical; Mobile applications.

Resumen

Las bibliotecas académicas han adoptado cada vez más formatos digitales y electrónicos para responder a las crecientes demandas de una sociedad tecnológica. La Biblioteca Sectorial Dr. Paulo Bezerra de la Escuela Multicampi de Ciencias Médicas de Rio Grande do Norte ofrece una amplia gama de productos y servicios a las comunidades académica y externa. Sin embargo, enfrenta desafíos para promover y aumentar la visibilidad de estos recursos. Este estudio tuvo como objetivo desarrollar una aplicación móvil para mejorar el acceso y la visibilidad de los productos y servicios de la biblioteca, fomentando una interacción más efectiva con los usuarios. La investigación fue de carácter exploratorio, aplicada y cualitativa, llevada a cabo como un estudio de caso. La aplicación fue desarrollada utilizando Glide Apps, e incluye funcionalidades como herramientas de búsqueda de información y canales de comunicación directa. La evaluación, realizada con 52 participantes, destacó la practicidad, la intuición y la relevancia de la aplicación como herramienta de integración académica. Se concluye que la aplicación satisface las necesidades informativas de la comunidad, mejorando la visibilidad y el acceso a los servicios de la biblioteca.

Palabras clave: Bibliotecas Digitales; Bibliotecas Médicas; Aplicaciones Móviles.

Introdução

As bibliotecas universitárias (BU) têm suas raízes em instituições religiosas e se expandiram a partir do século XII coincidindo com o surgimento das primeiras universidades europeias. Assim, a informação, anteriormente armazenada em locais de acesso restrito, pôde ser visualizada e disseminada de forma mais ampla, visando democratizar o conhecimento em apoio ao ensino e à pesquisa científica (Vianna, 2013; Silveira, 2014). Na época, os professores eram autorizados a utilizar um único exemplar da coleção para leitura em voz alta aos alunos (Carvalho, 2004).

Impulsionadas pelos avanços tecnológicos e pelas mudanças sociais, as bibliotecas se transformaram ao longo do tempo, desempenhando um papel fundamental no cenário acadêmico global. No século XVII surgiram os jornais científicos e após a Revolução Francesa (1789), um movimento começou a diversificar a comunicação científica, o que facilitou o surgimento de bibliotecas especializadas, expandindo sua função de mera repositória de informações para agentes ativos na disseminação do conhecimento. No início do século XX, as bibliotecas se tornaram acessíveis ao público em geral, disponibilizando seus acervos em estantes para uso comum da sociedade (Ferreira, 2021).

No Brasil, a criação das bibliotecas remontam ao período colonial, com a chegada de ordens religiosas nos jesuítas, franciscanos, carmelitas e beneditinos quando se inicia, o que se pode chamar de processo de instrução. A crescente demanda de livros para instrução dos meninos, mas também dos mestres, fez surgir bibliotecas em várias províncias como em Salvador e no Espírito Santo, seguindo-se no Século XVII pelos colégios do Rio de Janeiro, São Paulo, Olinda, Recife, Maranhão e Pará (Nunes; Carvalho, 2016).

Avançando para o contexto contemporâneo, Paulo Freire exerceu uma influência significativa nas universidades públicas brasileiras e no sistema educacional. A "Pedagogia do Oprimido" um marco nas práticas de ensino e pesquisa nas instituições para a discussão acerca da inclusão dos estudantes, valorizando as experiências individuais de vida de cada um para a criação de ambientes mais acessíveis (Freire, 2005). Para o autor, ler é procurar buscar criar a compreensão do lido e ensinar a ler é engajar-se numa experiência criativa em torno da compreensão.

No contexto da compreensão e disseminação do conhecimento, as bibliotecas universitárias ocupam um lugar de destaque na sociedade atual, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento científico, tecnológico, cultural e social. Elas atuam como

agentes catalisadores e disseminadores de conhecimento, reunindo e fornecendo recursos para pesquisadores, professores e estudantes. Como centros de conhecimento por excelência, as bibliotecas universitárias, assim como todas as outras unidades de informação, evoluíram ao longo do tempo. Elas passaram a atender não apenas às necessidades de informação do público, mas também acompanharam as mudanças no campo das tecnologias da informação e comunicação, assim como as mudanças nos níveis de comportamento dos usuários, cada vez mais conectados ao mundo digital (Silveira, 2014).

Nesse contexto, compreender a evolução dessas instituições contribui para aprofundar as discussões sobre o papel das bibliotecas como espaços comunitários dedicados ao acesso ao conhecimento. Nesse sentido, as bibliotecas desempenham um papel crucial nesse processo, proporcionando ambientes propícios para promover essa compreensão por meio da interação com diversos materiais e recursos (Rosa, 2021).

Com o advento da Internet, um avanço significativo na evolução tecnológica que influencia o comportamento social, surge uma nova perspectiva sobre os frequentadores das bibliotecas universitárias. Anteriormente consideradas especializadas, agora são vistas como interdisciplinares. Essa transição não afeta apenas os usuários, mas também toda a equipe técnica, que precisa se ajustar aos novos desafios tecnológicos para atender às necessidades de informação de uma comunidade cada vez mais conectada (Carvalho, 2004; Cunha, 2008).

Atualmente, as bibliotecas universitárias operam em múltiplos formatos, combinando recursos físicos e digitais para atender às demandas diversificadas dos usuários. Segundo Oliveira (2007), o pioneirismo no uso de computadores conectados à Internet melhorou a eficácia dos serviços oferecidos pelas bibliotecas. Consequentemente, os usuários estão utilizando mais recursos como periódicos eletrônicos, bibliotecas digitais, arquivos eletrônicos e repositórios, o que exige uma constante atualização por parte dos profissionais e dos sistemas de informação envolvidos.

Logo, as bibliotecas universitárias estão se adaptando cada vez mais ao ambiente digital, oferecendo uma ampla variedade de recursos e serviços para atender às demandas dos usuários contemporâneos. No entanto, essa transição para o meio digital requer um esforço contínuo de atualização e adaptação tanto por parte dos profissionais quanto dos sistemas de informação.

A Internet emergiu durante o século XX, trazendo consigo as Bibliotecas Automatizadas que utilizam computadores para sua operação. Nessa época, o processo de informatização estava principalmente focado no treinamento da equipe profissional para a

digitalização do acervo (Cunha, 2008). No século XXI, a sociedade está imersa na chamada 4ª Revolução Industrial - a Era das Bibliotecas Autônomas, *U-Library* ou *Mobile Library*. Conseqüentemente, as bibliotecas universitárias não estão mais restritas por barreiras físicas, a informação agora é acessada através de uma variedade de dispositivos tecnológicos, como laptops, smartphones, tablets e nas plataformas de mídia social, onde os usuários estão conectados à rede, seja *online* ou *offline* (Silveira, 2014). Essa era traz consigo novos paradigmas e hábitos de pesquisa e consumo de informação na comunidade acadêmica inserida no meio universitário (Pieranti; Domingues, 2022).

Todavia, apesar do progresso, é evidente que o ritmo e a abrangência da modernização tecnológica no Brasil não são uniformes. Conforme Marcondes, Mendonça e Carvalho (2006) observaram após analisar os sites de 209 (duzentos e nove) bibliotecas universitárias em todo o país, a maioria dessas bibliotecas apresenta apenas um catálogo online, destacando a necessidade de incorporar mais links de acesso à informação. Iniciativas dessa natureza são essenciais para garantir que o acesso à comunicação científica de alta qualidade esteja equitativamente disponível para todos os utilizadores.

Nesse cenário, a criação de páginas web robustas pode acarretar custos significativos (Marcondes; Mendonça; Carvalho, 2006). Por isso, o investimento na elaboração de aplicações móveis pode se mostrar uma alternativa viável. No Brasil, foram identificados 200 (duzentos) apps desenvolvidos por instituições federais de ensino, devidamente registrados no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) e na *Google Play Store*, sendo que 21% destes foram concebidos por universidades federais localizadas na região Nordeste (Dantas; Galhardo; Diniz, 2023).

Os dispositivos móveis são elogiados por sua portabilidade, facilidade de uso e conectividade, acompanhando os usuários em todos os lugares. Eles facilitam a comunicação instantânea e a interação em qualquer momento e lugar, permitindo aos usuários acessar informações e se comunicar sem as limitações do espaço e do tempo (Rodrigues; Foresti; Viera, 2021). Estas características distintivas dos usuários móveis e dos dispositivos móveis sublinham a importância de adaptar os serviços das bibliotecas para satisfazer as necessidades e as expectativas desse público cada vez mais conectado e imerso na tecnologia.

Jesus e Cunha (2019), falam da necessidade de investimento em inovação tecnológica uma vez que é essencial para que as bibliotecas acompanhem as demandas e expectativas dos usuários, que estão cada vez mais conectados e familiarizados com tecnologias

avançadas. Esse investimento pode envolver o desenvolvimento de aplicativos móveis, plataformas digitais, sistemas de gestão integrada, automação de processos, entre outras soluções que tornem os serviços da biblioteca mais eficientes, acessíveis e atrativos para a comunidade acadêmica.

A pesquisa também demonstrou que o principal propósito desses aplicativos é suprir necessidades da administração e da gestão acadêmica. Portanto, apesar da flexibilidade dos aplicativos, seu uso ainda é restrito e pouco explorado para outras oportunidades de integração de serviços e produtos, como aqueles oferecidos pelas bibliotecas acadêmicas. Esses aplicativos já estão disponibilizados na Universidade de São Paulo (USP), com diversas funcionalidades, e também na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN).

Na UFRN, a biblioteca central Zila Mamede disponibiliza um aplicativo - app.bczm.ufrn.br, que possui dois ícones direcionados para o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA), uma plataforma que centraliza serviços acadêmicos e administrativos – "Bibliotecas UFRN" e para os repositórios institucionais. Apesar disso, a Biblioteca Setorial Dr. Paulo Bezerra (BS-EMCM) que está situada na Escola Multicampi de Ciências Médicas do Rio Grande do Norte, pertencente à Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Caicó (RN), não possui a facilitação de uma biblioteca móvel, que combina os serviços de informação oferecidos aos usuários com o uso de dispositivos móveis (DM) (Vassilakaki, 2014). Nas bibliotecas móveis, são disponibilizados serviços como ebooks, catálogo online, comunicação via mensagens de texto (SMS ou aplicativos), uso de códigos QR (resposta rápida ou *Quick Response*), entre outras opções (Hassan *et al.*, 2015; Liu; Briggs, 2015).

A Biblioteca Setorial Dr. Paulo Bezerra (BS-EMCM) abrange uma área de 208,68 m², e é completamente climatizada, oferecendo um acervo tanto físico quanto digital. Os livros são catalogados e organizados em estantes de aço de dupla face, ocupando uma área de 100,30 m² e são emprestados por meio do sistema de bibliotecas da UFRN. O acervo digital está disponível no catálogo público do SIGAA (Módulo biblioteca), acessível através do aplicativo "Bibliotecas UFRN". Na coleção virtual, os usuários, tanto discentes quanto docentes, podem acessar a plataforma "Minha biblioteca"; ABNT coleções através do servidor *proxy*; Livros digitais publicados pela Editora Universitária da UFRN (EDUFRN) e Secretaria de Educação a Distância (SEDIS); Portal Periódicos CAPES; Portal Periódicos Eletrônicos da UFRN; Repositório Institucional (RI); Repositório de Informação Acessível (RIA) e a plataforma *UpToDate* (EMCM, 2023).

Portanto, existe uma oportunidade significativa para as bibliotecas universitárias explorarem e ampliarem seus serviços por meio de aplicativos móveis, aproveitando a onipresença dos dispositivos móveis e as necessidades do usuário móvel contemporâneo. Essa abordagem pode oferecer uma experiência mais conveniente, personalizada e eficiente para os usuários, ao mesmo tempo em que amplia o alcance e o impacto das bibliotecas universitárias na comunidade acadêmica.

Este estudo teve como objetivo principal desenvolver um aplicativo móvel para a Biblioteca Setorial Dr. Paulo Bezerra, com o intuito de ampliar a visibilidade de seus produtos e serviços, facilitar o acesso à informação e promover uma interação mais eficiente com seus usuários. De forma complementar, o estudo documentou o processo de concepção e desenvolvimento do aplicativo, oferecendo insights para futuras iniciativas similares.

Metodologia

Essa pesquisa é de natureza aplicada objetiva, sendo dirigida à solução de problemas específicos. Possui um caráter exploratório, o que significa explorar e compreender o tema em questão de maneira mais ampla e profunda. Além disso, adota uma abordagem qualitativa, reconhecendo o vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade, que não pode ser traduzido apenas em números quantitativos (Gil, 2007).

Os procedimentos técnicos dessa pesquisa, de acordo com (Gil, 2007), é um estudo de caso, uma técnica de pesquisa que investiga minuciosamente uma única instância, como uma pessoa, grupo, organização ou situação, com o objetivo de obter uma compreensão mais profunda e abrangente do objeto de estudo, identificando suas características únicas, peculiaridades e possíveis relações causais. Essa abordagem tem um potencial significativo para avanços tanto teóricos quanto práticos em diversas áreas de pesquisa, como apontado por Gerring (2019).

A coleta de informações foi realizada em duas etapas principais: qualitativa e quantitativa.

As informações qualitativas foram obtidas por meio de reuniões com a equipe da biblioteca, entrevistas semiestruturadas e observações diretas dos setores. Esses procedimentos permitiram mapear as necessidades dos usuários e identificar as

funcionalidades prioritárias para o aplicativo. Os dados qualitativos foram analisados com base na categorização temática, conforme metodologia proposta por Bardin (2011), buscando padrões e tendências que orientassem as etapas de desenvolvimento do aplicativo.

A avaliação do aplicativo foi conduzida por meio de uma pesquisa de opinião pública utilizando a ferramenta Mentimeter[®], que gera nuvens de palavras. Participaram 52 usuários, incluindo docentes, discentes e técnicos administrativos. Esses participantes foram convidados a expressar sua percepção sobre o aplicativo, fornecendo palavras ou frases que resumem sua experiência.

Adicionalmente, os resultados foram analisados com base em referencial teórico sobre usabilidade de sistemas e satisfação do usuário (Nielsen, 1993; ISO 9241-11, 2021). As respostas obtidas foram agrupadas em categorias temáticas para uma análise crítica das principais impressões, facilitando a identificação de melhorias e ajustes necessários ao aplicativo.

Foram incluídos participantes vinculados à comunidade acadêmica da Escola Multicampi de Ciências Médicas do RN, com acesso às funcionalidades do aplicativo. Não houve exclusão específica, além de limitações técnicas, como indisponibilidade de dispositivos compatíveis. A pesquisa foi realizada de forma remota, com acesso digital ao aplicativo e coleta de opiniões via plataforma online, garantindo praticidade e acessibilidade.

Em conformidade com a Resolução CNS n.º 510/2016, a pesquisa foi classificada como de opinião pública, sem possibilidade de identificação dos participantes, pois os dados foram coletados de forma anônima e voluntária. Portanto, não se aplicou a exigência de submissão ao Sistema CEP/Conep, conforme o Art. 2.º, XIV, da Resolução mencionada.

- Construção do aplicativo

As fases da concepção e desenvolvimento do aplicativo foram definidas e coordenadas em colaboração com os servidores da biblioteca setorial da EMCM/RN. Desta forma, a elaboração e desenvolvimento do aplicativo ocorreu em quatro fases, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Etapas do levantamento e desenvolvimento do aplicativo móvel para a Biblioteca Setorial Dr. Paulo Bezerra

Fonte: Elaboração própria.

- ETAPA 1 - Levantamento dos setores da biblioteca

Para essa fase, foram agendados reuniões com os funcionários da biblioteca, além de visitas técnicas aos departamentos específicos (Recepção; Acervo; Empréstimo de materiais; Salas de estudo individuais; Salas de estudo em grupo; Área de processamento técnico e conservação; Sala dos bibliotecários), equipe técnica (bibliotecários, técnicos e estagiários), serviços (Exibições) e produtos (Plataformas online). Os encontros permitiram discutir metas e expectativas, enquanto as visitas proporcionaram observações diretas e entrevistas com a equipe técnica. Essas atividades foram cruciais para identificar as necessidades de cada departamento e guiar o desenvolvimento do aplicativo conforme as expectativas da equipe da biblioteca e dos usuários finais.

- ETAPA 2 - Desenvolvimento da interface do aplicativo

A interface foi elaborada no website *Glide App* (<http://www.glideapps.com>), conforme sugerido por Rahmawati *et al.* (2021). Essa decisão foi tomada com o intuito de implementar uma solução eficaz e de fácil acesso para os utilizadores. O design inclui o logotipo da biblioteca e uma tipografia gráfica (fontes e cores) que facilitam o acesso às informações. A disposição das informações foi feita de maneira clara e acessível aos utilizadores, com botões de acesso para categorias específicas. Isso permite uma navegação simplificada e facilita a localização das informações desejadas. Além disso, foram incluídos links diretos para acessar os produtos disponíveis, como plataformas virtuais, recursos de informação e serviços oferecidos pela biblioteca.

- ETAPA 3 - Elaboração de material de multimídia

Foram elaborados registros fotográficos dos diferentes setores da biblioteca, para permitir identificação visual e melhor familiarização dos usuários com o *layout* da biblioteca por meio do aplicativo. A ideia por trás disso é colaborar para uma experiência de usuário mais intuitiva e eficiente, especialmente para aqueles que não tem assiduidade no uso do espaço físico da biblioteca.

- ETAPA 4 – Avaliação do aplicativo

A avaliação do aplicativo aconteceu de maneira quantitativa através do recurso de nuvem de palavras da ferramenta *Mentimeter*[®]. Esse método oferece a vantagem de coletar dados de maneira anônima, garantindo a privacidade do usuário, pois não identifica os usuários individualmente. Como resultado, dispensa a necessidade de obter aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa.

A utilização da nuvem de palavras na ferramenta *Mentimeter*[®] permite aos usuários expressarem suas opiniões, percepções e *feedback* sobre o aplicativo de maneira livre e espontânea. Por meio dessa ferramenta, eles têm a oportunidade de inserir palavras ou frases que descrevem suas experiências, impressões e sugestões em relação ao aplicativo. Esse processo oferece uma visão abrangente das principais impressões dos usuários, identificando as áreas que podem requerer melhorias.

Dessa forma, a abordagem quantitativa possibilita uma análise objetiva e mensurável dos dados obtidos através da nuvem de palavras. As palavras mais frequentes ou destacadas na nuvem de palavras podem fornecer tendências, áreas de destaque ou preocupações compartilhadas pelos usuários.

Resultados

Para a construção do aplicativo foi realizado um levantamento, escrito no formato de roteiro para facilitar a configuração na construção da plataforma.

Figura 2 - Tela de login do aplicativo: acesso às funcionalidades por e-mail institucional

Fonte: Elaboração própria.

Na Figura 2 - A apresentada na interface de *login* do aplicativo da Biblioteca Setorial Dr. Paulo Bezerra, os usuários podem acessar diversas funcionalidades por meio do uso de seu e-mail institucional. O aplicativo desenvolvido foi projetado para facilitar o acesso aos produtos e serviços da Biblioteca Setorial Dr. Paulo Bezerra. A página inicial apresenta informações gerais sobre a biblioteca, como endereço, horário de funcionamento e atualizações recentes. Oferece botões de navegação que conduzem os usuários diretamente a serviços específicos, como empréstimos, reservas de materiais e orientações sobre o uso de plataformas digitais.

A aba "Equipe Técnica" apresenta imagens e descrições dos membros da equipe da biblioteca, incluindo seus nomes, funções, contatos institucionais e áreas de atuação. Esse recurso visa promover maior interação entre os usuários e os profissionais responsáveis, permitindo suporte personalizado e eficiente. Já na aba "Fale com a Biblioteca", os usuários têm acesso a um formulário digital para o envio de dúvidas, sugestões e solicitações de reserva de espaços ou exposições. Esse canal é integrado aos sistemas da biblioteca, garantindo respostas rápidas e atendimento ágil.

O aplicativo também integra links diretos para plataformas virtuais essenciais, como o catálogo online do SIGAA, a "Minha Biblioteca" e o Portal de Periódicos CAPES. Cada link é acompanhado por uma breve descrição de sua funcionalidade, orientando usuários que podem não estar familiarizados com essas ferramentas. Para facilitar a navegação no espaço físico da biblioteca, imagens dos diferentes setores estão associadas a ícones interativos. Ao clicar em um ícone, o usuário acessa informações detalhadas sobre o setor correspondente, incluindo acervo físico, salas de estudo e serviços técnicos.

A estrutura do aplicativo foi concebida para que os produtos e serviços sejam acessados com, no máximo, dois cliques, priorizando eficiência e simplicidade. Essa organização reflete o compromisso em oferecer uma experiência de usuário intuitiva e prática, alinhada às necessidades da comunidade acadêmica.

Os serviços disponibilizados pela Biblioteca Setorial são variados e abrangem desde o cadastro em serviços de alerta personalizado e de novas aquisições até o suporte para utilização dos recursos oferecidos, incluindo comutação bibliográfica, empréstimo domiciliar, empréstimo entre bibliotecas, empréstimo especial, orientação em normalização, pesquisa, solicitação de ISSN, ISBN e direitos autorais. Também é feita a requisição de ficha catalográfica, cuja importância está relacionada com as produções acadêmicas, sendo uma fase imprescindível dentro dos procedimentos após a defesa da dissertação, por exemplo. Estes serviços estão intrinsecamente ligados à promoção, disseminação e uso efetivo das informações, e são especialmente direcionados para atender às necessidades da comunidade acadêmica da UFRN.

Para a avaliação desse processo colaborativo, foi gerada uma nuvem de palavras composta por 156 termos, conforme mostra a figura 3, que representa as impressões e feedbacks dos usuários. Através da análise dessa nuvem de palavras, o aplicativo foi descrito como "intuitivo", "prático" e "necessário" pelos usuários.

informações. Os dispositivos móveis, tais como tablets, notebooks e smartphones são identificados como emblemas de um "modo de vida digital" e estão amplamente difundidos na sociedade contemporânea (Rodrigues; Foresti; Viera, 2021). Para atender essa demanda é necessário que as bibliotecas adotem abordagens inovadoras e desenvolvam mídias e plataformas digitais com fácil acesso e recursos disponíveis com boa interatividade.

Os utilizadores móveis desempenham um papel fundamental no processo de desenvolvimento de um aplicativo, sendo indispensável que participem ativamente desde sua concepção até sua realização (Paterson; Low, 2011). Por essa razão, o desenvolvimento deste aplicativo foi conduzido em colaboração com toda a comunidade universitária e sua eficácia foi avaliada por ela.

Como resultado desse processo colaborativo, foi gerada uma nuvem de palavras composta por 156 termos que refletem as impressões e opiniões dos participantes da pesquisa. Essas palavras refletem a percepção positiva dos usuários em relação à usabilidade e à utilidade do aplicativo.

Ao descrevê-lo como "intuitivo", os usuários sugerem que a interface do do mesmo é fácil de entender e de usar, proporcionando uma experiência de navegação fluida e sem complicações. Esta característica é crucial para garantir que os usuários possam acessar os recursos da biblioteca de forma rápida e eficiente, sem a necessidade de orientação adicional.

Da mesma forma, ao descrever o aplicativo como "prático", os usuários destacam sua capacidade de atender as necessidades de forma pragmática e eficaz. O aplicativo oferece informações que facilitam o conhecimento de serviços relacionados à biblioteca, como renovação de empréstimos e acesso a recursos online. Essa praticidade é fundamental para garantir que os usuários possam conhecer os serviços oferecidos pela biblioteca, mesmo quando estão em movimento ou fora do campus.

Por fim, ao descrever o aplicativo como "necessário", os usuários enfatizam sua importância e relevância para suas atividades acadêmicas e de pesquisa. Isso sugere que o aplicativo se tornou uma ferramenta essencial para os usuários em seu dia a dia, proporcionando acesso rápido e prática à informações e recursos que são fundamentais para suas necessidades informacionais. Embora o aplicativo não permita realizar atividades e pesquisas diretamente nele, sua capacidade de fornecer informações atualizadas e facilitar o acesso a serviços da biblioteca contribui significativamente para a eficiência e eficácia das atividades dos usuários.

Dessa forma, a atualização, utilização e avaliação constante do aplicativo, pode garantir a eficácia na integração e ampliação dos serviços e informações disponibilizados pela biblioteca. Esse ciclo de *feedback* contínuo é necessário para assegurar o aperfeiçoamento dessa mídia, ampliação dos serviços oferecidos e uma maior interatividade com a equipe da biblioteca setorial da EMCM/RN.

Consoante a Barroca-Filho e Aquino (2013), os sistemas de informação estão evoluindo para se adaptarem à mobilidade dos utilizadores. No entanto, alguns obstáculos, como problemas de compatibilidade entre navegadores e dispositivos móveis, suporte e custos, podem dificultar a adoção dessas mídias pelas instituições. Por isso, nesta pesquisa, optou-se pela ferramenta *glide apps*, que é gratuita, não exige conhecimento prévio de programação e oferece facilidades gratuitas para gerir dados e realizar atualizações através de uma planilha de banco de dados (formato de linhas e colunas).

Através do *Glide Apps*, outras áreas de pesquisa já fizeram uso do mesmo, utilizado com sucesso como em nutrição (Miranti *et al.*, 2021), o que evidencia sua eficácia e versatilidade em diferentes contextos. Essa abordagem proporciona uma solução viável para a criação e implementação de aplicativos móveis, permitindo que as instituições ofereçam serviços e informações de forma mais acessível e eficaz para os utilizadores, ao mesmo tempo em que superam os desafios tradicionais relacionados à mobilidade e compatibilidade de sistemas de informação.

Assegurar a integração efetiva dos serviços convencionais da biblioteca com outros serviços e bancos de dados relevantes é uma medida essencial para promover uma interação mais dinâmica e significativa entre os usuários e a instituição. Ao estabelecer conexões bidirecionais institucionais, amplia significativamente o alcance de sua coleção e serviços. Isso permite que os usuários acessem uma diversidade de materiais e fontes de informação, enriquecendo sua experiência de pesquisa e aprendizado. A integração com esses recursos externos facilita a descoberta de conteúdo relevante, fornecendo aos usuários uma maneira mais eficiente de encontrar informações pertinentes aos seus interesses e necessidades. Isso representa uma maneira contemporânea de promover a interação dos utilizadores com as bibliotecas (Laudano *et al.*, 2016).

Por outro lado, ao permitir que outros serviços e bancos de dados tenham acesso aos recursos da biblioteca, a instituição promove uma colaboração mais ampla e a troca de conhecimentos. Isso pode resultar em parcerias estratégicas que beneficiam tanto a

biblioteca quanto outras organizações ou instituições de pesquisa. A integração efetiva dos serviços bibliotecários com outros recursos online também reflete uma abordagem proativa para acompanhar as tendências tecnológicas e as mudanças nas necessidades dos usuários. Em um mundo cada vez mais digitalizado e interconectado, oferecer acesso transparente e fluido a uma variedade de fontes de informação é fundamental para manter a relevância e a utilidade da biblioteca como um centro de conhecimento e aprendizado (Laudano *et al.*, 2016).

As bibliotecas no Brasil estão constantemente buscando maneiras de melhorar a acessibilidade e a conveniência de seus serviços, especialmente no contexto crescente do uso de dispositivos móveis. Este esforço em adaptar-se às necessidades dos usuários é um reflexo do compromisso das bibliotecas em fornecer acesso eficiente e ágil à informação em um mundo cada vez mais digitalizado (Viera; Varvakis; Foresti, 2018).

Exemplos de experiências exitosas podem ser observados em iniciativas como a da Biblioteca Central da Universidade de São Paulo (USP), que desenvolveu um aplicativo para integrar serviços de empréstimos, reservas e consulta a materiais digitais em um único ambiente (Jesu; Cunha, 2019). Outra referência importante é o uso de códigos QR pela Universidade de Hong Kong, que facilita o acesso rápido a recursos específicos da biblioteca (Li, 2013).

A implementação de códigos QR ou NFC (*Near Field Communication* - comunicação de campo próximo, em português) simplifica o acesso aos serviços da biblioteca e serve como uma ligação entre o mundo físico e o digital (Hoy, 2013). Para a biblioteca setorial da EMCM/UFRN, o código QR foi empregado para facilitar o download do aplicativo pelos utilizadores. Ao adotar o uso de códigos QR, a biblioteca setorial direciona o acesso ao aplicativo, eliminando obstáculos e incentivando uma maior participação de professores, técnicos e alunos. Esses casos mostram como a adoção de tecnologias pode não apenas ampliar o alcance dos serviços, mas também criar uma comunicação mais eficiente com os usuários.

Os resultados desta pesquisa corroboram a ideia de que a adoção de tecnologias móveis nas bibliotecas deve ser vista como um processo contínuo, que exige monitoramento constante e um diálogo permanente com os usuários. A experiência com o desenvolvimento e avaliação deste aplicativo destaca a importância de alinhar inovação tecnológica às necessidades práticas dos usuários, garantindo que a biblioteca continue sendo um espaço relevante e dinâmico no ecossistema acadêmico.

Considerações finais

A criação deste aplicativo representa uma ferramenta inovadora de trabalho, sem custos, para todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem da EMCM/UFRN. A elaboração não foi onerosa para o sistema público de ensino e não demandou conhecimento prévio em linguagem de programação, sendo apenas necessário domínio como uso de planilhas e interação com a ferramenta *web glide apps*.

A partir da implementação do aplicativo, os usuários terão acesso simplificado a recursos como empréstimos, consultas ao catálogo, informações sobre plataformas digitais e canais de comunicação direta com a equipe técnica. Esses avanços não apenas facilitam o acesso à informação, mas também criam um ambiente mais interativo e dinâmico para a comunidade acadêmica, fortalecendo o papel da biblioteca como centro de suporte à pesquisa, ensino e extensão.

Os resultados demonstraram que o aplicativo é considerado intuitivo, prático e necessário pelos participantes, indicando que ele atende às expectativas dos usuários conectados e alinhados às demandas tecnológicas da atualidade. Mais do que uma ferramenta de suporte, o aplicativo se posiciona como um facilitador essencial para o uso efetivo dos serviços bibliotecários, contribuindo para o fortalecimento da comunicação entre a biblioteca e seus públicos.

No entanto, é necessário reconhecer que a continuidade dessa iniciativa depende de atualizações regulares, coleta de feedback dos usuários e integração a outras plataformas institucionais. Campanhas de divulgação e treinamentos podem maximizar a adoção e o impacto do aplicativo na rotina acadêmica. Futuras pesquisas poderão explorar a incorporação de novas funcionalidades, como serviços personalizados baseados em inteligência artificial, e avaliar os impactos a longo prazo do uso do aplicativo na experiência dos usuários.

Campanhas de sensibilização e promoção podem ser realizadas para aumentar a adoção e o engajamento dos usuários com o aplicativo, utilizando materiais de marketing e eventos de demonstração para destacar seus benefícios. O monitoramento e análise de dados podem ser implementados para acompanhar o uso e desempenho do aplicativo ao longo do tempo, fornecendo *insights* sobre padrões de uso e áreas de interesse dos usuários.

Em suma, o aplicativo desenvolvido reforça o papel transformador das bibliotecas universitárias na era digital, oferecendo soluções práticas que respondem diretamente às necessidades de seus usuários e promovem maior alcance e eficácia dos serviços bibliotecários. Com isso, a Biblioteca Setorial Dr. Paulo Bezerra reafirma seu compromisso com a inovação e com a excelência no suporte à comunidade acadêmica.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO 9241-11: Ergonomia da interação humano-sistema - Parte 11: Usabilidade: Definições e conceitos.** Rio de Janeiro: ABNT, 2021.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo.** 5. ed. Lisboa: Edições 70, 2011.

BARROCA-FILHO, I. M.; AQUINO, G. S. A metamorfose dos sistemas de informação na era da computação móvel. **Revista Brasileira de Administração Científica**, v.4, n.2, p.6-17, 2013. DOI: <https://doi.org/10.6008/ESS2179-684X.2013.002.0001>

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. **Plano Nacional de Educação PNE.** 2014-2024: Linha de Base. Brasília, DF: Inep, 2015.

BRASIL. Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. **Resolução n.º 510, de 07 de abril de 2016.** Dispõe sobre as normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais que envolvam seres humanos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 24 maio 2016. Seção 1, p. 44.

CARVALHO, I. C. L. **A socialização do conhecimento no espaço das bibliotecas universitárias.** Rio de Janeiro: Interciência, 2004.

CUNHA, M. B. Das bibliotecas convencionais às digitais: diferenças e convergências. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v.13, p.2-17, 2008. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-99362008000100002>

DANTAS, R. F. B.; GALHARDO, C. X.; DINIZ, M. C. Uso de aplicativos móveis desenvolvidos por universidades federais como suporte à gestão acadêmica. **Revista de Administração, Sociedade e Inovação**, v.9, n.2, p.111-129, 2023. DOI: <https://doi.org/10.20401/rasi.9.2.720>

ESCOLA MULTICAMPI DE CIÊNCIAS MÉDICAS. **Projeto Pedagógico do Curso de Medicina.** Caicó, 2023.

FERREIRA, M. S. A evolução das bibliotecas: uma revisão histórica. **Revista Brasileira de Ciência da Informação**, v.23, n.1, 2021.

FIGUEIREDO, N. Da importância dos artigos de revisão da literatura. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v.23, n.1, p.131-135, 1990. Acesso em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/392/366>

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido.** 42 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.

GARRING, J. **Pesquisa de estudo de caso: princípios e práticas**. Petrópolis: Vozes, 2019.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2007.

Hassan, S. H.; Ramayah, T.; Mohamed, O.; & Maghsoudi, A. E-lifestyle, Customer Satisfaction, and Loyalty among the Generation Y Mobile Users. **Asian Social Science**, v.11, n.4, p.157-168, 2015. DOI: <https://doi.org/10.5539/ass.v11n4p157>

HOY, M. B. Near Field Communication: Getting in Touch with Mobile Users. **Medical Reference Services Quarterly**, v.32, n.3, p.351-357, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1080/02763869.2013.807083>

JESUS, D. L.; CUNHA, M. B. Nível de adoção de tecnologias nas bibliotecas universitárias do Distrito Federal. **Informação & Sociedade: Estudos**, v.29, n.4, p.155-186, 2019. Disponível em: <https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/ies/article/view/47557>

LAUDANO, C. N.; CORDA, M. C.; PLANAS, J. A.; KESSLER, M. I. Los usos de la red social Facebook por parte de bibliotecas universitarias argentinas. Reflexiones en torno a las dinámicas comunicativas en la Web 2.01. **Revista Interamericana de Bibliotecología**, v.39, n.1, p.23-37, 2016. DOI: <http://dx.doi.org/10.17533/udea.rib.v39n1a05>

LI, A. Mobile library service in key Chinese academic libraries. **The Journal of Academic Librarianship**, v.39, n.3, p.223-226, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.acalib.2013.01.009>

LIU, Y. Q.; BRIGGS, S. A Library in the palm of your hand: mobile services in top 100 university libraries. **Information Technology and Libraries**, v.34, n.2, p.133-146, 2015. DOI: <https://doi.org/10.6017/ital.v34i2.5650>

MARCONDES, C. H.; MENDONÇA, M. A. R.; CARVALHO, S. M. H. Serviços via web em bibliotecas universitárias brasileiras. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v.11, n.2, p.174-186, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1413-99362006000200003>

MIRANTI, M. G.; WIBAWA, S. C.; LESTARI, N.; YANTONY, D.; ANJELITA, R. M. Utilization Development of Glide “Daily Nutrition” Application Based on Android. In: International Joint Conference on Science and Engineering, 2021. Atlantis Press, 2021. p.105-110. DOI: <https://doi.org/10.2991/aer.k.211215.020>

NIELSEN, J. **Usability engineering**. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

NUNES, M. S. C.; CARVALHO, K. As bibliotecas universitárias em perspectiva histórica: o caminho do desenvolvimento durável. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v.21, n.1, p.173-193, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1590/1981-5344/2572>

OLIVEIRA, R. M. Biblioteca digital de teses e dissertações: uma referência fundamental. In: CIFORM ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA DA INFORMAÇÃO, HUMANISMO E DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 7., 2007, Salvador. **Anais [...]** Salvador: UFBA, 2007. Disponível em: www.ciform.ufba.br

PATERSON, L.; LOW, B. Student attitudes towards mobile library services for smartphones. **Library Hi Tech**, v.29, n.3, p.412-423, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1108/07378831111174387>

PAZUR, I. Attitude of the Rudjer Boškovic Institute's scientists to the small screen mobile devices library services. **Library Hi Tech**, v.32, n.4, p.628-644, 2014. DOI: <https://doi.org/10.1108/LHT-03-2014-0025>

PIERANTI, O. P.; DOMINGUES, J. Consumo de informações acadêmicas: um estudo sobre o hábito de leitura de periódicos nas áreas de Comunicação e Interdisciplinar. **Comunicação & Inovação**, v.23, n.51, 2022. DOI: <https://doi.org/10.13037/ci.vol23n51.8143>

RAHMAWATI, A. I. N.; ARIFFUDIN, I.; LATIFAH, L.; SOEJANTO, L. T. "Say no to coding": Designing of mobile-app-based learning media using Glide apps. **Journal of Physics: Conference Series**, v.1869, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1869/1/012079>

RODRIGUES, C.; FORESTI, F.; VIERA, A. F. G. Serviços para bibliotecas móveis em ambiente computacional nas nuvens. **Informação e Informação**, v.26, n.2, p.256-268, 2021. DOI: <https://doi.org/10.5433/1981-8920.2021v26n2p256>

ROSA, Nathália Zaneratto; FUJINO, Asa. Bibliotecas comunitárias: espaços de informação e cultura em territórios de vulnerabilidade. **Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação**, v.17, p.1-25, 2021. Disponível em: <https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/1579>

SILVEIRA, N. F. Evolução das bibliotecas universitárias: information commons. **Revista ACB**, v.19, n.1, p.69-76, 2014. Disponível em: <https://revista.acbsc.org.br/racb/article/view/923>

VASSILAKAKI, E. Mobile information services in libraries: a review of current trends in delivering information. **Interlending & Document Supply**, v.42, n.4, p.176-186, 2014. DOI: [10.1108/ILDS-08-2014-0037](https://doi.org/10.1108/ILDS-08-2014-0037). DOI: <https://doi.org/10.1108/ILDS-08-2014-0037>

VIANNA, M. **A informação e a biblioteca universitária**. [S.l.: s.n.], 2013. Disponível em: <https://www.slideshare.net/miquemv/ss-a-informao-e-a-biblioteca-universitria>

VIERA, A. F. G.; VARVAKIS, G.; FORESTI, F. Perspectivas e desafios dos dispositivos móveis para as bibliotecas universitárias brasileiras. **Revista Interamericana de Bibliotecologia**, v.41, n.1, p.19-35, 2018. DOI: <https://doi.org/10.17533/udea.rib.v41n1a03>